

MODIFIKATSİYALANG'AN QUMLI BETON QURAMIN ISLEP SHIG'IW

Kaliknazarova Amangul Rustem qızı

Amaniyazova Farida Bayrambay qizi

Jumaniyazova Juldiz Quralbay qizi

Amangulkaliknazarova440@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10158171>

ARTICLE INFO

Received: 14th November 2023

Accepted: 19th November 2023

Online: 20th November 2023

KEY WORDS

Qumli beton, modifikaciya, tayar suspenziya.

ABSTRACT

Modifikatsiyalangan qumli beton quramin islep shig'iw onin quramina qosilatuvin qum d'aneshelelerinin' mayda-iriliginen tartip, cement quraminada tiykarlanip qoymastan o'gan qosimta retinde ya'g'niy modifikatsiyalaw ushin qurami har-turli bir birine uqsama'gan qosimtalar qosip alnadi. Bul qosimtalar betonniin bekkemligin asirip qoymastan, onin uzaq muddetke jasawinada ules qosadi. Qumli betondi ap'wayu beton'ga salistir'ganda'gi par'qi ozine tuser bahasi bir qansha arzanlastiril'gan hamde jergilikli qurilis materiallarinan ken turde qollanila alamiz. Qumli betonnan bizler tek g'ana qurilis materialin islep shig'arip qoymastan, sibaw jumislarinada, jol tosemeleri astinada qarspa retinde qollanila alamiz. Qumli betonniin tayar suspenziyasin qaltashalarda tayar halda bazarlar'ga tayar onim retinde usina almiz. Qumli betonniin bekkemligin asiruw ushin plastifikator ham o'gan tebin bulaq titanomagnetit tasin kuydiriw arqali alin'gan shlakti cement qosimshasi esabinda qosiw arqali betonniin bekkemligin asiramiz.

Jergilikli qurilis materiallarinan sapali qumli beton quramin islep shig'iwda qosimta retinde beton'ga C-3 hamde Titana magnit tasiniin eritilgennen keyingi shlagin qosip bizler bekkemligi joqari d'arejede bol'gan beton aliw mu'mkinshiligin jarata alamiz. Bul Titana magnit tasi ozimizde Qara-ozek rayoniniin Qara taw a'tirapinda Titana magnit tasin islep shig'ar'wshu zavod jaylasqan. C-3 qosimtasu bolsa paroshok halinda usiniladi. Biraq onu beton quramina qosqanimizda jilli suw'ga belgilengen GOST boyinsha g'ana (gr/l) qosa alamiz.

C-3 plastifikatori beton qospani ondiriste onin bekkemligin asiruw ham jumis islew q'abiletin jaqsilaw, sonin menen birge jumis yamasa transport waqtinda bul ayr'iqshaliqlardi saqlap qaliw ushin isletiledi. Betonniin bekkemligi onin bosliq payda etpesten putkil qalip kolemin jayiw ham toltiruw q'abileti bolip tabiladi.

Plastifikatoridi qosiw tomendegilerge mumkinshilik beredi:

bosliqlarsiz ansat'gana jatatuvin ham jariqlar ham sirt bo'limi simmetrik bolma'ganligi bir tegiste qatip turatuvin beton qospani bir qalipte qatiwin asiradi.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2018-jıl 12-yanvar daǵı “Tebinbuloq kani negizinde kán-metallurgiya kompleksin qurıw” investitsiya joybarın ámelge asırıw boyınsha islerdi shólkemlestiriw tuwrısında”gi PQ-3473-san sheshimi investitsiya joybarı tiykarında metallurgiya kompleksi qurılısı ámelge asırılıp atır. JORC kodeksi boyınsha esaplangan kannin shiyki zat rezervi shama menen 1 milliard tonnanı quraydı. Dáslepki esap -kitaplarǵa kóre, konda jılına 27 million tonna ruda qazib alıw hám odan 1, 0 million tonna prokat hám vanadiyli cüruf alıw joybarlastırılǵan. Kán-metallurgiya kompleksi jılına 800 mıń tonna armatura, 100 mıń tonna sım, 100 mıń tonna múyesh, kanal hám basqa materiallar islep shıǵarıw quwatına iye boladı. Joybardıń ámelge asırılıwı salmaqlı kólem degi import ornın basıw hám tarawdı turaqlı rawajlandırıwǵa xızmet etedi. Islep shıǵarıw processinde payda bolatuǵın metallurgiya shlakları cement óndiriste klinkerga qosımshalar retinde isletiliwi múmkin. Metallurgiya shlaklarının tiykarın CaO, SiO₂, MgO hám FeO oksidleri quraydı. Shlaklardagi SiO₂ dıń kóbeyiwi olardı kislotalılarǵa, hák bolsa tiykarlarǵa jaqınlastıradı. Temir oksidleri, atap aytqanda, FeO dıń quramına kóre, oksidleytuǵın hám qaytarıwshı gruppalarǵa bólinedi. FeO dıń úlken muǵdarı shlaktı oksidleytuǵın qiladi. Metallurgiya shlakları Mn, Ba, Cr, P oksidleri de ámeldegi bolǵan quramalı sistemalar bolıp, shlaklarda FeO den tısqari, Fe₃O₄ hám Fe₂O₃ joqarı temir oksidleri de bar. Shlakdagi altingugurt Ca, Mn hám Fe dıń sulfidlari yamasa sulfatlari formasındabo'ladi. Birpara jaǵdaylarda shlaklarda Ti, B, v oksidleri hám basqa bir qatar birikpeler bar. Shlak quramına kiretuǵın oksidler úsh gruppaga bólinedi: kislotalı (SiO₂, P₂O₅, SO₃, SO₄), olar uyqas túrde silikatlar, fosfatlar hám tiykarǵı oksidler menen sulfatlar payda etedi; kislota oksidleri menen sáykes keletuǵın duzlardı payda etiwshi tiykarǵı (CaO, MgO, FeO); amfoterik (Al₂O₃), ol basqa komponentlerdiń quramına qaray da kislotalı, da tıyanaqlı sıyaqlı háreket etedi. Shlaklarda eń zárúrli kislotalı oksid SiO₂ esaplanadı. Metallurgiya shlakları ádetde tiykarǵı oksidlerdiń SiO₂ menen eritpeleri bolıp, olar tiykarlanıp silikat birikpeleri bolıp tabıladı hám sol sebepli olar geyde SiO₂ quramındaǵı kislorod atomları sanınıń tiykarǵı oksidlerge kiritilgen kislorod atomları sanına qatnası boyınsha klassifikaciyanadı. CaO/SiO₂ qatnası joqarı oshaq shlaklarını xarakteristikilaw ushın keń qollanıladı. Biraq shlakdagi Al₂O₃ hám MgO dıń sezilerli muǵdarı sebepli (CaO + MgO) / SiO₂ koefficientler de qollanıladı ; (CaO + MgO) / (SiO₂ + Al₂O₃) hám basqa sistemalar bolsa quramalılaw esaplanadı. Olardı eki gruppaga birlestiriw múmkin: baslangısh metallurgiya processleriniń shlakları - domna hám temir-eritpe, ekilemshi processlerdiń shlakları - polat quyılıw hám gúmbez.

References:

1. A. Kalıknazarova “ Justification of the Production Technology (Precast Concrete), with the Use of Secondary Construction Waste from Crushed Concrete” TELEMATIQUE ISSN:1856-4194 Volume 21 Issue1, 2022, 7175-7178
2. A. Kalıknazarova “YENGIL BETON TARKIBIN HISOBLASH” 2022j IMPACT FACTOR: 4.628 Vol.1No.9(2022): RESEARCH AND EDUCATION